

“ALPOMISH” DOSTONIDA “SAFAR” VA “SINOV” MOTIVLARI

Mohiraxon Chirmashboyev

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10225717>

Annotatsiya. Ushbu maqola turkiy xalqlar xalq ogʻzaki ijodining yorqin namunasi boʻlgan “Alpomish” dostonida uchrovchi motivlar toʻgʻrisida koʻplab maʼlumotlar beradi.

Kalit soʻzlar. “Alpomish” dostoni motiv, “safar” motivi, “sinov” motivi.

Xalq ogʻzaki ijodida qadimdan insonlar ongiga singib ketgan qahramonlik mavzusidagi dostonlar oʻzbek folklorshunosligi va yozma adabiyotida yetakchi mavzulardan biri hisoblanadi. Dostondagi qahramon orqali har bir kitobxon oʻquvchi tarbiyalanadi va mardlik ruhida kamolotga yetadi. Ayniqsa, kitobxonning ong ostida berkinib yotgan insoniy tuygʻulariga taʼsir koʻrsatadi.

Muhimi shundaki, dostonlarda ilgari surilgan gʻoyalar bizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishimizga yordam beradi. Shuning uchun ham yoshlar “Alpomish” dostonini, qolaversa, oʻzbek xalqining barcha dostolarini oʻqishimiz, oʻqiganda ham dostonning asl mohiyatini tushunib borishimiz va amalda qoʻllashimiz darkor.

“Alpomish” dostonini oʻqir ekanmiz, unda koʻplab motivlarga duch kelishimiz aniq. Masalan: “ot”, “safar”, “sinov”, “yoʻl”, “xat” va boshqa motivlar. Motivlar haqida soʻz ketar ekan, avvalo, “motiv” soʻzining oʻziga taʼrif berish lozim. Motiv syujet tarkibidagi halqalardan biridir. Xuddi shu maʼnoda motiv termini xalq ogʻzaki ijodida, xususan doston, ertak kabi katta epik janrlarni oʻrganishda ishlatiladi.

Ayniqsa, motiv har bir dostonda oʻzgacha oʻringa ega, shuning uchun ham motivlar yillar davomida sayqallanib boradi va xalqning uzoq yillik madaniyatini yaqqol koʻrsatib beradi. Motivlarning asosiy vazifalaridan biri doston voqealarini taʼsirchanligi oshirish, mazmun va mohiyat jihatidan bir-biriga bogʻlash uchun xizmat qiladi. D.Quronovning motiv haqida yozishicha “Motiv” (motiv obraz) shakliy va muayyan turgʻunlik kasb etgan, bir yoki bir necha ijodkorning asarlarida qaytarilib turishi bilan ularning ijodiy intilishlarini namoyon etib turuvchi obrazdir.

Barcha motivlar bir-birini mazmunan toʻldiradi va biri ikkinchisi uchun asos vazifasini bajaradi. Misol qilib aytadigan boʻlsak, “Alpomish” dostonidagi “safar” motivi, “sinov” motivi uchun, “sinov” motivi esa keyingi sinovlar uchun asos vazifasini oʻtaydi. “Alpomish” dostoni koʻplab miflar asosiga qurilgan.

Miflarga asoslangan holda xalqimizda safarga chiqayotgan odam doimo yaxshi niyat bilan chiqishi kerak, shundagina uning yo`li ochiq bo`lib, ishlari o`ngidan keladi degan naql bor. “Alpomish” dostonida ham shunday voqealar uchraydi. Misol qilib aytadigan bo`lsak Surxail kampir Bo`ysarining uyiga yaxshi niyat bilan bormaydi, shuning uchun ham Boysarida to`qqiz ko`ppak bor edi. Ko`ppaklar bul ayyorni ko`radi. Chopib kelib bul o`rtaga oladi. Har qaysi har yoqadan tortib boradi.

Yana bir o`rinda keltiriladiki, Alpomish Qorajonga kelish muddatingni aytib ket deganda, Qorajon kelar muhlatini aytib, shunday deb turgan ekan:

Ostimda o`ynasa arabi otim,
Men ketsam qolmadi, do`stim, toqating.
Boruv qirq kun, qaytuv besh kun, bek do`stim,
Qirq besh kundir, do`stim kelar muhlatim.
Jahonni sayl etib o`ynab kulmasam,
Nor kesar olmasni belga choqlasam,
Qirq besh kunda Boboxondan kelmasam,
Ham otingni, ham do`stingni o`ldi de.

Tasavvur qilaylik, Boboxon tog`i ulug` bir maqsad demakdir. Qirq kun turli qiyinchiliklar, safardagi sinovlar, besh kun esa sinovlardan qutilish, muvaffaqiyatga erishilgandan so`ng his qilinadigan tuyg`u, ya`ni qirq kun qiyinchiliklarda muvaffaqiyatga erishish uchun bosib o`tilgan yo`lni, sinovlarni yenganidan keyin qirq kun besh kunday o`tishiga qiyoslanadi.

Darhaqiqat, ular, Professor S. Mirzayeva ta`kidlaganidek dostonlar uchun xarakterli va ma`lum ma`noda universal epik makonlardan yana biri Asqar tog`i hisoblanadi. Ushbu tog` dostonlarda safarga otlangan qahramon oldida katta sinov makoni sifatida paydo bo`ladi. Demak, “Alpomish” dostonidagi Hakimbek yetti yoshidayoq bobosidan qolgan o`n to`rt botmonli, brinjdan bo`lgan yoy bilan Asqar tog`ining cho`qqisini yulib o`tadi. Bundan ko`rinib turibdiki, Alpomishning taqdiriga bolaligidanoq bashorat bo`lgan hodisaga guvoh bo`lishimiz mumkin. Asqar tog`i katta – sinov, tog` cho`qqisini yulib o`tish esa bu – muvaffaqiyatdir, ya`ni Alpomishning taqdiriga yozilgan barcha sinovlarni yengib muvaffaqiyatga erishish uning taqdiriga bolaligidanoq bitilgan edi.

Yuqorida ta`kidlab o`tganidek sinovlar keyingi sinovlar uchun asos bo`la oladi. Masalan: Alpomish Boysarini qutqarish uchun Qalmoq yurtiga safar qilgani uchun yo`lda ko`plab sinovlarga duch keladi. Ayniqsa, yeti yil zindonda yashab, zindonda ochlik, yolg`iz va ko`plab shunga o`xshash sinovlarga to`g`ri

keladi. Doston so`ngida Alpomish barcha baxtsizliklarni yengib o`tib saodatga erishadi.

Darhaqiqat “Alpomish” dostoni yillar davomida saqlanib, sayqallanib boradi, chunki bu doston har bir davrda biz o`quvchi yoshlarni qahramonlik, balki barcha insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalovchi asosiy darslik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Alpomish” dostoni. “Sharq” nashriyoti – matbaa konserni bosh tahririyoti Toshkent – 1198, 43 - b
2. “Alpomish” dostoni. “Sharq” nashriyoti – matbaa konserni bosh tahririyoti Toshkent – 1198, 132 - b
3. Salimaxon Mirzayeva “O`zbek xalq romanik dostonlar poetikasi” O`zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti 2004, 72 - b
4. D. Quronov “Adabiyotshunoslik nazariyasi” Toshkent “Navoiy universiteti” 2018, 111 – b
5. N. Xatamov, B. Sarimsoqov “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o`zbekcha izohli lug`ati” Toshkent – “O`qituvchi” – 1979, 190 – b.

